

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/308078563>

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FEMININO PARA A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MINAS NOVAS E CHAPADA DO NORTE – VALE DO JEQUITINHONHA/MG 1

Conference Paper · January 2010

CITATIONS

4

READS

466

3 authors, including:

Raphael Fernando Diniz

Universidade Federal de Goiás Campus de Jataí

34 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Lussandra M Gianasi

Federal University of Minas Gerais

16 PUBLICATIONS 11 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Procad/CAPES nº 203/2007 - Agricultura familiar, territorialidades e sustentabilidade ambiental na Amazônia [View project](#)

DIÁLOGO DE SABERES OU MONÓLOGO DO CONHECIMENTO? A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS RURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA MINEIRO [View project](#)

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FEMININO PARA A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE MINAS NOVAS E CHAPADA DO NORTE – VALE DO JEQUITINHONHA/MG¹.

Maria Aparecida dos Santos Tubaldini

Universidade Federal de Minas Gerais
ubaldini1@uol.com.br

Raphael Fernando Diniz

Universidade Federal de Minas Gerais
raphaelfdiniz@yahoo.com.br

Lussandra Martins da Silva

Universidade Federal de Minas Gerais
lussandrums@gmail.com

Resumo

Os temas da agricultura familiar e das comunidades remanescentes de quilombos têm sido amplamente estudados e discutidos no meio científico-acadêmico devido ao importante papel que representam na organização do espaço rural com uma lógica de produção norteada pela sustentabilidade agrícola. Entretanto, em muitas pesquisas o trabalho da mulher rural está ausente ou à margem dos ambientes de investigação científica. Diante disso, procurou-se enfocar neste artigo o trabalho feminino em comunidades quilombolas nos municípios de Minas Novas e Chapada do Norte, Vale do Jequitinhonha-MG, destacando sua intensa rotina de serviços na roça, em casa e nos hortos domésticos. Realizou-se também a identificação do papel da mulher na manutenção das tradições culturais quilombolas (danças, cantos e crenças), na preservação de sementes crioulas para o cultivo de alimentos e no manutenção da sabedoria tradicional camponesa sobre a medicina alternativa. O trabalho feminino é de significativa importância para a preservação dos laços de solidariedade típicos de sociedades camponesas, contribuindo para a agregação da família e continuidade das raízes culturais quilombolas da comunidade. Além destes trabalhos, nas últimas décadas tem ocorrido um expressivo crescimento no fluxo de mulheres migrando para a colheita de café no interior mineiro e paulista, contribuindo para o aumento na sua rotina de trabalho quando retornam da migração. Sendo assim, ressalta-se que o protagonismo feminino na manutenção destas tradições tem sido cada vez mais ameaçado pela necessidade constante de migração para o trabalho na cafeicultura, já que os jovens que permanecem na comunidade ficam amplamente desamparados de ajuda e ensinamentos nos trabalhos da roça. Percebe-se, então, que além da seca que afeta a produtividade agrícola nas comunidades e impulsiona o êxodo rural, a nova forma de migração sazonal camponesa, incluindo agora as mulheres, também tem se tornado um grande entrave à agregação da família e à preservação das tradições culturais quilombolas.

Palavras-chave: Gênero, Agricultura Familiar, Comunidades Remanescentes de Quilombos, Vale do Jequitinhonha

¹Trabalho desenvolvido no âmbito do projeto: *Estudo de gênero em Comunidades Remanescentes Quilombolas: o Trabalho das Mulheres nas Comunidades de Pinheiros e Moça Santa, manutenção cultural e diversidade – Minas Novas e Chapada do Norte /MG*, com apoio financeiro da FAPEMIG e em fase de conclusão no Laboratório de Geografia Agrária, Agricultura Familiar e Cultura Camponesa do IGC/ UFMG).

“Princesa da beleza negra, guerreira, líder forte,
poder transformador
Encanta o quilombo, mostra de frente tua garra
que dá força pra lutar
Despindo as mentes da submissão, mulher
negra, quilombola de exjá
Yansã beijou Xangô, arrancou-lhe as armas,
pôs em punhos e lhe dominou
Dandara Dandara Dandara Dandara
(N’ZAMBI, 2009)

Introdução

As relações socioeconômicas estabelecidas atualmente entre a agricultura familiar e o mercado globalizado têm sido motivo de sistemáticos estudos e discussões científicas que privilegiam cada vez mais o enfoque economicista das atividades agrícolas para a manutenção das famílias no campo. Sabe-se hoje que a agricultura familiar representa relevante importância para a economia do país, seja fornecendo a maior parte dos alimentos consumidos pelas famílias no espaço urbano, fixando uma relativa parcela da mão de obra no campo ou até mesmo contribuindo para a construção de um novo paradigma de produção no espaço rural brasileiro.

Entretanto, poucos têm sido os estudos que se dedicam a uma melhor compreensão das relações estabelecidas entre a agricultura familiar e as questões de gênero no meio rural brasileiro. Quando realizados, muitas vezes o papel do trabalho da mulher é apenas superficialmente destacado ou tratado apenas como secundário e complementar ao do homem. Além disso, ressalta-se que só recentemente o governo tem dado mais atenção em suas pesquisas institucionais (como no censo agropecuário do IBGE², por exemplo) sobre a importância do trabalho feminino no campo, procurando compreender melhor através de suas pesquisas quais os números reais do trabalho feminino.

Neste artigo procurou-se analisar a importância do trabalho feminino para a manutenção das famílias, da comunidade e das tradições culturais quilombolas no espaço rural de comunidades remanescentes de quilombo do Vale do Jequitinhonha/MG. As relações de trabalho nestas comunidades caracterizam-se por um elevado fluxo populacional de homens que migram sazonalmente para o corte da cana no interior de São Paulo, Bahia e Mato Grosso e para a colheita de café no interior de Minas Gerais e São Paulo. Quando estão migrando, toda responsabilidade do trabalho na roça cabe à suas mulheres, sendo elas também responsáveis pelos cuidados com os quintais, com a educação e saúde das crianças e até com a atenção às necessidades mais básicas dos idosos.

A compreensão das relações socioeconômicas e culturais estabelecidas entre gêneros no interior destas comunidades, um melhor entendimento do perfil econômico, cultural e educacional destas mulheres, bem como o conhecimento de suas dificuldades enfrentadas dia a dia no campo são ações que em muito poderão contribuir para a implementação de políticas públicas no campo com enfoque de gênero.

Diante disso, privilegiou-se neste trabalho um estudo aprofundado e sistemático do perfil socioeconômico e cultural das camponesas entrevistadas em comunidades quilombolas dos municípios de Minas Novas e Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha/MG, destacando o protagonismo do papel que elas representam no campo bem como as dificuldades enfrentadas para a manutenção da família e das tradições culturais quilombolas no meio rural onde vivem.

² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Metodologia

Para a concretização deste trabalho foram realizados quatro trabalhos de campo em quatro comunidades rurais do município de Minas Novas (Gravatá 1, Macuco, Pinheiros e Mata Dois) e em seis comunidades em Chapada do Norte (Moça Santa, Córrego Santa Rita/Galdino, Córrego dos Gamelas, Paiol, Cuba e Misericórdia), todas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares como *Comunidades Remanescentes de Quilombos*.

Nestes trabalhos de campo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as mulheres camponesas e lideranças locais procurando compreender o perfil socioeconômico e educacional das famílias quilombolas, o trabalho da mulher na agricultura familiar e sua relevante importância para a manutenção das tradições culturais e dos saberes populares quilombolas. Foram entrevistadas 46 mulheres, abordando questões relacionadas ao trabalho no meio rural, às relações de gênero estabelecidas na família e na comunidade, ao fenômeno recente do trabalho sazonal feminino nas lavouras de café do interior de Minas e de São Paulo, à participação da mulher nas festas populares das comunidades quilombolas e também na manutenção dos saberes tradicionais medicina natural quilombola.

Foram feitos também registros fotográficos do trabalho das mulheres, dos quintais por elas cultivados próximos à residência camponesa e das danças típicas em que há a participação somente de mulheres nas encenações. Além das fotografias foram feitos alguns croquis dos quintais das propriedades camponesas, onde se cultivam hortaliças e frutas para o consumo familiar.

Para registro dos saberes tradicionais da medicina natural quilombola foi criado um banco de dados com informações sobre as ervas, folhas, raízes e cascas de plantas da vegetação nativa das comunidades utilizadas pelas mulheres quilombolas para tratamento das doenças. A localização das comunidades rurais pesquisadas no território municipal foi feita através de GPS³ e, posteriormente, mapeamento através do software Arc Gis 9.2.

Gênero e Agricultura Familiar: uma abordagem geográfica do trabalho da mulher no espaço rural brasileiro

Na Geografia, o conceito de gênero adquire relevante conotação quando se discute a produção do espaço na sociedade contemporânea. Para as geógrafas feministas, o gênero é representado por uma construção social que é rotineiramente destruído pela vivência cotidiana. Assim, é importante sublinhar o que apresenta Silva (2005) quando destaca que “a identidade do sujeito se constrói na ação cotidiana, que mescla o ideal regulador do gênero com sua experiência concreta, sendo estes sempre distintos”.

Entretanto, apesar de representarem um importante papel como agente produtor do espaço, muitas vezes os trabalhos das mulheres não são reconhecidos social e cientificamente e em grande parte excluídos das estatísticas oficiais que realizam levantamentos sobre atividades e participações econômicas da população brasileira. No âmbito da ciência geográfica, a *invisibilidade* da mulher no processo de produção é justificada por McDowell⁴ (1999, citada por SILVA, 2005, p.174) pelos seguintes argumentos:

[...] O fato de a ciência geográfica privilegiar agentes e paisagens hegemônicas, a tradição da ciência em abordar os aspectos visíveis do espaço, o apego aos dados quantitativos e aos arquivos documentais oficiais, a busca da neutralidade científica e a abordagem economicista da perspectiva marxista.

Essa omissão científica de abordagem da mulher como sujeito social na (re)produção do espaço tem sido continuamente denunciada por geógrafas feministas com o intuito de incluir o gênero como objeto de estudo da Geografia, rompendo com a *invisibilidade* do

³ Global Positioning System ou Sistema de Posicionamento Global.

⁴ McDOWELL, Linda. Gender, identity and place: understanding feminist geographies. Mineápolis: University of Minnesota Press, 1999.

trabalho da mulher no âmbito da pesquisa geográfica. Sendo a produção do espaço, no entendimento das geógrafas feministas, “um resultado de conflito e uso da força, tanto física quanto simbólica” (SILVA, 2005) a Geografia Feminista busca, assim, compreender como o sujeito feminino é (re)construído nos arranjos de dominação socioespaciais.

No espaço rural os estudos e as estatísticas institucionais com enfoque em gênero são também reduzidos. Pouco se sabe hoje sobre o perfil das agricultoras familiares, a relevância do trabalho feminino no campo e sua relação com a manutenção e agregação das famílias rurais. Privilegiam-se muito nas pesquisas em Geografia Agrária os conflitos pela terra no espaço rural brasileiro, os movimentos socioespaciais e as relações entre a agricultura familiar e o mercado do capitalismo globalizado. Sendo assim, pouco se conhece e se discute sobre a inserção da mulher no espaço rural do Brasil. Isso dificulta a implementação de ações de extensão, criando problemas para os projetos de desenvolvimento rural no campo, que não levam em consideração nas políticas públicas governamentais as questões de gênero, tanto nas ações de organizações não-governamentais (ONGs) quanto nos trabalhos das empresas de assistência técnica e extensão rural.

Discussão e análise dos resultados

As comunidades rurais estudadas localizam-se nos municípios de Chapada do Norte e Minas Novas, Vale do Jequitinhonha/MG (Figura 1). São formadas por residências simples, com paredes de reboco, telhado em estilo colonial, havendo em média três a quatro cômodos por casa. Em muitas destas residências não há banheiros nem sequer uma fossa séptica para o uso de seus moradores, sendo os quintais e as matas próximas à propriedade utilizadas para as necessidades dos camponeses. A água para o consumo familiar provém de poços artesianos comunitários e cisternas para a captação de água da chuva. Em algumas propriedades, onde os rendimentos financeiros das famílias camponesas lhes proporcionam um padrão de vida melhor, há a presença de galinheiros, chiqueiros e currais.

O acesso às comunidades e às propriedades camponesas é, em grande parte, precário, com estradas esburacadas, barrentas no período das chuvas, e, muitas vezes, inacessível ao tráfego de automóveis.

Figura 1: Localização dos municípios pesquisados no Vale do Jequitinhonha.

Diante desse quadro, tem-se uma idéia da quantidade de dificuldades enfrentadas pelas mulheres camponesas no espaço rural de Chapada do Norte e Minas Novas, sendo os problemas de saúde os mais difíceis de serem contornados.

Nestas comunidades, as mulheres compartilham um passado e um presente em comum: foram e ainda são trabalhadoras rurais que convivem cotidianamente com os problemas das estiagens prolongadas no Vale do Jequitinhonha, com a escassez da mão de obra masculina na roça, perdida pela migração sazonal, com a ausência de assistência médica, necessária aos seus problemas de saúde e sem o amparo de informações básicas sobre seus direitos como trabalhadoras rurais e quilombolas, dentre outras dificuldades.

Dentre o total de 46 mulheres pesquisadas, 59% estavam em uma faixa de idade entre 41 anos a 60 anos ou mais, predominando o número de mulheres adultas e casadas pesquisadas.

Tabela 1: Faixa etária e estado civil das mulheres entrevistadas nas comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do Norte – 2009

Faixa etária	Mulheres entrevistadas	Solteira	Casada	Viúva	Outros*
15 a 20 anos	2	2			
21 a 30 anos	8	4	3		
31 a 40 anos	9		7	1	2
41 a 50 anos	14	1	10	3	
51 a 60 anos ou mais	13	2	7	4	
Total	46	10	27	8	2

*Outros inclui mulheres divorciadas e amigadas.

Fonte: Dados Coletados em Trabalho de Campo nas Comunidades Quilombolas de Minas Novas e Chapada do Norte, 2009.

Foram encontradas na pesquisa a maioria de mulheres com idade acima de 40 anos, fato esclarecido pela migração das mulheres mais novas para o trabalho nas lavouras de café ou pelo acompanhamento de seus maridos na migração para o corte de cana no interior de São Paulo, Mato Grosso e sul da Bahia. Um fenômeno que tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos. Na década de 1980, segundo informações do líder da comunidade quilombola de Pinheiros, Sr. Geraldo, era novidade que as mulheres fossem trabalhar fora da comunidade, porém, nos últimos anos isso tem se tornado um fenômeno comum, já que em muitos casos seus maridos não têm conseguido mais empregos nos canaviais de São Paulo.

Como são mulheres que viveram boa parte de suas infâncias e adolescência em famílias pobres e de fortes tradições patriarcais, foram poucas as que conseguiram dar prosseguimento aos estudos. Assim, grande parte delas encontrou sérias dificuldades para estudar, pois, somado à resistência de seus pais, havia antigamente poucas escolas nos municípios de Minas Novas e Chapada do Norte, além de não existir transporte público que buscasse os estudantes nas comunidades rurais.

Naquele tempo era o meu pai né, o avô que não deixou nós entrar na escola, o avô que não deixou nós estudar ...naquele tempo agente tinha que trabalhar na roça e o avô não deixava por na escola, foi só os dois [irmãos] mais novos que estudou... e também era difícil também, não tinha escola na roça quiném agora tá teno escola na roça, naquele tempo não tinha ... (Agricultora camponesa, 60 anos, Comunidade Quilombola de Gravatá 1, Minas Novas, 2009)

Eu parei porque naquela época era difícil demais pra gente poder estudar, porque agente vivia mais era trabalhando, os pais mexiam com muito serviço, aí não dava conta da gente poder estudar não, eles só importava da gente trabalhar, aí agente... foi indo desistiu, agente estudava vamos sipor num mês duas semana, aí nas outras não ia ... (Agricultora Camponesa, 39 anos, Comunidade Quilombola de Cuba, Chapada do Norte, 2009)

Como não freqüentavam a escola quando mais jovens, o trabalho na roça e em casa era a principal ocupação destas mulheres. *Caipir, bater paiada, repassar, plantar milho, arroz, amendoim, manaíba* (mandioca), cana, trabalhar na colheita destes plantios, *quebrar* o milho, moer a cana, *limpar* a garapa, fazer farinha de mandioca, eram alguns dos trabalhos feitos por essas mulheres quando jovens, além daqueles que realizavam em casa.

A maior parte destas mulheres já começou a trabalhar desde criança, a partir de 7 a 12 anos. Acordavam por volta de cinco horas da manhã, faziam o café e o almoço, tratavam das criações, buscavam água para o consumo da família e feixes de lenha para fazer o almoço e iam pra roça trabalhar junto com os pais e irmãos. Findado o serviço na roça, voltavam para casa onde iam lavar roupas, fazer a janta, arrumar a casa e, à noite, descansar.

Em casos excepcionais, como em épocas de se fazer a farinha de mandioca ou rapadura, o trabalho das mulheres era ainda mais intenso, já que cabia a elas o serviço de descascar, ralar, *torcer* e torrar a mandioca e moer a cana.

[O trabalho] era caipir, soprando feijão pros outros, fazendo farinha, *tinha dia que agente trabalhava até três horas da manhã* torrando farinha pros outros pra ganhar pouca coisa ... trabalhava desde sete horas da manhã ... (Agricultora camponesa, 51 anos, Comunidade Quilombola de Gravatá 1, Minas Novas, 2009)

Tinha vez que era seis, sete horas [que acordava para trabalhar], *outras vezes até uma hora, porque quando era moagem de cana né, acordava muito cedo, ia até onze horas da noite*, tinha de tirar os taxo, era bastante, tirava vez que tirava seis taxo por dia, o taxo era grandão, nós fazia de duas cargas a três cargas de rapadura por dia, é quarenta rapadura por carga ... (Agricultora Camponesa, 45 anos, Comunidade Quilombola de Cuba, Chapada do Norte, 2009)

Atualmente a rotina de trabalho destas mulheres tem sido mais intensa, já que a migração sazonal tem retirado boa parte da mão de obra de seus maridos e filhos jovens do trabalho na roça. Além disso, como muitas delas estão migrando para a colheita de café, boa parte do trabalho que elas realizavam na roça no tempo em que estão migrando fica por fazer, à espera de sua volta para serem concluídos. Segundo a líder da comunidade de Moças Santa em Chapada do Norte, Maria Joana, atualmente o número de mulheres migrando tem sido cada vez maior, ficando nas comunidades apenas os idosos, as crianças e algumas mulheres que não puderam migrar.

Aqui é poucas mulheres [que permanecem na comunidade] ... aqui em Moça Santa, Paiol, *tudo tão migrano pra São Paulo, só fica mesmo aqui olha...ficou eu, minha cunhada ... aqui o máximo que pode ficar é 40% das mulheres.* (Maria Joana, líder comunitária na Comunidade Quilombola de Moça Santa, Chapada do Norte, 2009).

Sendo assim, até os trabalhos mais pesados, como de construção civil, são também realizados por elas, já que tem sido cada vez mais raro a presença de homens para o desempenho dos mesmos.

Figura 2: Mulher quilombola no trabalho da construção civil: a escassez de mão de obra masculina no campo obriga as mulheres a realizarem inúmeros e diversificados trabalhos nas propriedades rurais. Comunidade Córrego dos Gamelas, Chapada do Norte-MG, 2009.

Fonte; DINIZ, R.F.

Para a realização de alguns trabalhos muitas mulheres contam com a ajuda dos filhos jovens que ainda não migraram e continuam na comunidade. Assim, para os serviços de cuidar das pequenas criações, molhar as hortaliças e lavar roupas no córrego a ajuda dos jovens e das crianças é de fundamental importância para não sobrecarregar as mães nos trabalhos.

Figura 3: Criança quilombola molhando quintal de hortaliças em comunidade quilombola. Comunidade Gravatá 1, Minas Novas. Fonte: DINIZ, R.F.

Figura 4: Jovens quilombolas lavando roupas nas margens do rio Capivari. Comunidade Misericórdia, Chapada do Norte, 2009. Fonte: DINIZ, R.F.

Quando não se têm crianças ou jovens em idade apta para o trabalho na roça, muitas mulheres recorrem a uma tradicional modalidade de trabalho camponesa no campo: a *troca de dias*. Nas comunidades quilombolas de Chapada do Norte é mais comum que as *trocas de dias* ocorram somente entre mulheres, já que há poucos homens ao longo do ano na comunidade. Além disso, aqueles homens que permanecem nas comunidades não aceitam trocar dias com as mulheres, por pensar que elas trabalham menos que eles ou por saber que o dia de serviço deles na roça é, hoje em dia, mais bem pago do que o dia delas. Assim, quando um homem trabalha para uma mulher na roça dela e ela não pode lhe pagar em dinheiro pelo serviço, é comum que ele espere o retorno do marido desta mulher da migração sazonal para que ele lhe pague em dia de serviço o trabalho feito à mulher. Entretanto, quando não podem esperar a volta do companheiro da mulher, em alguns casos há homens que exigem dois dias de serviços das mulheres para cada dia de serviço por eles desempenhado.

Sempre mais é mulher com mulher mesmo [as trocas de dias], é porque como eu to falano, desde essa época os marido tá tudo pra cana, e as vezes vamos supor assim se tem um home no lugar e eu chamo ele pra vir trabalhar aquele dia, aí já fica o dia dele pra quando meu marido tiver aqui, ele poder pagar ... realmente eles acha que pelo valor ser mais alto, eles acha que os home faz mais ... (Agricultora Camponesa, 46 anos, Comunidade Quilombola de Cuba, Chapada do Norte, 2009)

Já nas comunidades quilombolas de Minas Novas a situação é, atualmente, um pouco diferente daquela verificada em Chapada do Norte, já que essas trocas se dão igualmente entre os sexos, um indicativo relevante das mudanças que estão ocorrendo nas relações entre gênero no campo do trabalho nestas comunidades.

A diferença era assim ... que antigamente se fosse pra agente fazer uma troca de dia com os homens, agente tinha que trabalhar dois dias pra eles e eles dar agente um... a diferença hoje é assim: e se agente for trabalhar com um homem hoje, agente que é mulher, aí eles vai pra agente na mesma coisa né, sem ser troca de dois dias, a troca hoje é de um dia, antigamente era de dois (...) *elas tava explorando, fazendo da mulher tipo escravo ... elas trabalhava do mesmo jeito na enxada e depois eles queria dois dias... porque agente dava eles dois dias. Muitas mulher trabalhava mais do que os homens, eu mesma... nossa... quando era mais nova jogava de bandada com esses homens aí ...* (Agricultora camponesa, 51 anos, Comunidade Quilombola de Gravatá 1, Minas Novas, 2009)

Entretanto, quando se paga em dinheiro pelo trabalho na roça, nota-se que tanto nas comunidades de Minas Novas quanto de Chapada do Norte a desvalorização do trabalho feminino é ainda persistente. Contudo, muitas mulheres já não estão satisfeitas em receber menos do que os homens pelo dia de trabalho, já que reconhecem que empregam o mesmo esforço físico, ou até mais, que eles realizam no trabalho na roça.

Sempre foi o dia de mulher foi menos que o dos homens, porque diz que o homem trabalha mais né ... mas a mulher trabalha muito mais né, ela trabalha tanto na roça como em casa, e o homem não...ele trabalha na roça ... inclusive o meu não, ele me ajuda dentro de casa quando ele tá aqui né... ele ajuda no dever de casa ... mas tem outras que não, tem outros que num quer nem saber o serviço deles é lá pra fora, dentro de casa, não é serviço ... (Agricultora Camponesa, 45 anos, Comunidade Quilombola de Pinheiros, Minas Novas, 2009)

Além dos trabalhos na roça, em casa e na migração sazonal, muitas mulheres também são responsáveis por cultivos de hortaliças e frutas nos quintais de suas propriedades (Figura 4). Nestes quintais são encontradas comumente frutas como banana, mamão, laranja, mexerica, manga, abacate, limão e goiaba; hortaliças como quiabo, abóbora, repolho, cenoura, alho, couve, maxixe, tomate, alface, cebolinha, salsa, além de feijão de corda e andu, urucum e milho.

Figura 5: Croqui de propriedade rural camponesa em Minas Novas: criação de animais, cultivo de hortaliças no quintal e plantio de cana e capim para as criações próximo à residência familiar. Fonte: DINIZ, R. F.

São também cultivadas algumas plantas medicinais de uso tradicional na cultura quilombola, como alecrim, hortelã, arruda, poejo, capim santo, sabugueiro, romã, dentre outras.

Tabela 2: Plantas medicinais cultivadas nos quintais e coletadas nas matas das Comunidades Quilombolas de Chapada do Norte e Minas Novas

Plantas	Funções
Alecrim	Tosse, dentição de crianças, gripe, febre, rouquidão e para os batimentos cardíacos
Amoreira	Calos nos pés
Angico	Gripe
Arruda	Banho de defesa contra mal olhado e dores em geral
Barbatimão	Gastrite, cicatrizante, inflamações
Boldo	Má digestão, dor de cabeça, dor de barriga e rins
Capim Santo	Gripe, febre e calmante
Carobinha	Banhar brotos e pereba
Casca de Goiaba	Infecção de garganta
Chuchu	Pressão alta
Confrei	Pressão alta
Embaúba	Doenças do coração
Erva Cidreira	Calmante
Eucalipto	Problemas respiratórios e gripe
Falapinha	Tosse e vermes
<i>Galúina</i>	Doenças nos rins
Gameleira	Calos nos pés e banho em gestantes após o parto
Imburana	Dores e gripe
Jatobá	Tosse
Juazeiro/esporão	Enjôo e dor de estômago
Marmelinho	Gripe
Pau d'óleo	Dores no corpo
Pequi	Gripe
Pereira	Diarréia
Quina de papagaio	Gastrite e dores no estômago
Quina de vara	Dores no estômago e caspa
Santa Bárbara	Veneno para matar piolho de galinha
Santa Cruz	Pressão alta e dor de coluna
Unha d'anta	Tosse

Fonte: Dados Coletados em Trabalho de Campo nas Comunidades Quilombolas de Chapada do Norte e Minas Novas, 2009.

São cultivos produzidos sem o uso de adubos químicos ou qualquer tipo de agrotóxicos, com manejos agroecológicos que são aprendidos e passados de geração para geração há anos pelos camponeses, como destacado por Diniz, Tubaldini e Silva (2010). Em geral, as mulheres quilombolas empregam nestes quintais adubos orgânicos compostos de esterco de bois e galinhas, restos de folhas das árvores e cinzas de folhas e lenhas queimadas na propriedade.

Figura 6 e 7: Quintal de propriedade camponesa em Pinheiros: cultivo de frutas, hortaliças e grãos para o consumo familiar. Comunidade de Pinheiros, Minas Novas, 2009. Fonte: DINIZ, R.F.

A importância da mulher quilombola para a família e a comunidade vai muito mais além do que se destacou até agora em termos socioeconômicos e ambientais. No que diz respeito à manutenção das tradições da cultura afrodescendente nestes núcleos remanescentes de quilombos, constatou-se que é de responsabilidade das mulheres a preservação e o ensinamento das danças e dos cantos tradicionais de sua cultura. Nestas danças, algumas das letras das músicas tocadas referem-se a animais típicos das matas nativas da comunidade, como o *Curiango* e o *Dudu*, e as mulheres dançando representam uma encenação dos movimentos destes animais. Além disso, em períodos de festas nas comunidades, cabe a elas a preparação dos pratos típicos, chamados popularmente de *quitandas*, a serem servidos e leiloados pelos camponeses organizadores das festas.

Figura 8 e 9: Danças típicas da cultura quilombola em que só as mulheres encenam imitando os animais das matas nativas da comunidade: a dança do *curiango*.

Considerações Finais

Pesquisar o imaginário, os costumes, os ensinamentos, o perfil socioeconômico e o trabalho de mulheres rurais é tarefa ainda árdua, visto que são poucas as referências e trabalhos acadêmicos sobre o tema. No entanto, o trabalho feminino rural deve ser analisado dentro da geografia rural e do gênero como um objeto precioso, que ao ser entendido e revelado à comunidade científica e extensionista poderá subsidiar políticas públicas de fomento ao trabalho feminino e valorização do seu papel enquanto construtoras do continuísmo das relações e tradições culturais. As quais envolvem a preservação da identidade quilombola, da solidariedade camponesa, da sustentabilidade e produção agroecológica de alimentos e sementes crioulas que sustentam as famílias quilombolas das áreas estudadas, aspectos verificados na pesquisa de campo. Dessa forma, a invisibilidade do papel da mulher como agente produtora e construtora do espaço será efetivamente desmitificado.

Persistem nessas áreas problemas de ordem socioeconômicos que empurram os atores da pesquisa a buscarem fontes alternativas de renda que culminam na migração para outros

estados e também de gestão governamental - ainda não consegue dotar de infra-estrutura adequada a comunidade para que possam ter acesso a equipamentos como os de saúde, educação e outros apresentados na pesquisa.

Foram apontados também aspectos discriminatórios dos homens em relação às mulheres, no que diz respeito à troca de serviços, portanto, como comparativo entre comunidades, pôde-se registrar que há dentro de um mesmo território cultural tratos diferenciados – onde observa-se também o tratamento igualitário entre gênero.

Com relação ao trabalho das mulheres, foi apresentado efetivamente que há uma sobrecarga de trabalho em diversas esferas: desde o plantar na roça, nos quintais à construção de casas e educação de filhos.

Portanto, pesquisas como a apresentada irão subsidiar sobremaneira novos olhares sobre as mulheres rurais e principalmente sobre as políticas públicas mais adequadas ao perfil cultural e socioeconômico das mulheres quilombolas rurais.

Referências bibliográficas

DINIZ, Raphael Fernando; TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos e SILVA, Lussandra Martins. Gênero e Etnobiodiversidade: o trabalho da mulher na agroecologia em comunidades quilombolas de Minas Novas e Chapada do Norte, Vale do Jequitinhonha/MG. In: V SIMPÓSIO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA/SUDESTE E I ENCONTRO MINEIRO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA: BIODIVERSIDADE E SABERES LOCAIS: COMO ALCANÇAR A TERCEIRA MARGEM? Viçosa. 14 a 17 de abril de 2010.

SILVA, Joseli Maria. Análise do Espaço Sob a Perspectiva do Gênero: Um Desafio para a Geografia Cultural Brasileira. In: ROSENDAHL, Zeny, CORRÊA, Roberto Lobato. *Geografia: Temas Sobre Cultura e Espaço*. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2005.